

統計結合生活議題：數據圖像化易理解

Integrating Statistics with Real-Life Issues: Making Data Understandable through Visualization

作者：李雪甄

單位：文藻外語大學，高雄，臺灣

聯絡：87013@mail.wzu.edu.tw

原刊出處：國語日報 大家談教育版(13)，2025年9月24日

出版單位：國語日報社，臺灣

Author：Hsueh-Chen Lee

Affiliation：Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, Taiwan

Originally published in Mandarin Daily News, Education Section (13), September 24, 2025.

Publisher: Mandarin Daily News, Taiwan

Author's Version (Reprint, self-archived copy with identical content but different layout)

摘要

本文探討如何將統計學與生活議題結合，透過圖像化方式幫助學生理解與表達數據。課程設計以「世界咖啡館」形式引導學生集體思考，從倫理、環境、科技等不同角度展開討論，培養跨領域關注與公民素養。接著，學生學習將數據轉化為視覺元素，透過統計圖說故事，從設計原理到色彩、構圖的美感實踐，進而創作貼近生活的數據圖像。這些過程讓學生不僅掌握數學工具，更能運用數據進行社會對話，體驗數學在理解世界與溝通觀點上的價值。

關鍵字：統計教育；數據視覺化；跨域學習；公共議題；世界咖啡館

Abstract

This article examines how statistics can be integrated with real-life issues, using visualization as a means to enhance students' understanding and expression of data. The course design adopts a World Café model of collective discussion, encouraging students to engage with ethical, environmental, and technological topics while developing interdisciplinary awareness and civic literacy. Students then learn to transform numerical data into visual elements, employing principles of statistical graph design along with artistic considerations of color and composition, ultimately creating data-driven stories rooted in everyday life. These experiences enable students not only to master mathematical tools but also to use data for social dialogue, highlighting the role of mathematics in interpreting the world and communicating perspectives.

Keywords: Statistics Education; Data Visualization; Interdisciplinary Learning; Public Issues; World Café

正文(Main Text)

統計結合生活議題 數據圖像化易理解

文·圖片提供／李雪甄（文藻外語大學通識教育中心教授）

要讓學生對數學產生興趣，必須先讓他們「有感」，把數學與生活結合。然而，目前數學課規畫與生活連結時，大多停留在趣味或動手操作的層次。雖然可喚起短暫興趣，卻很少有機會引導學生思考：究竟應如何使用用數學與統計來理解社會、回應世界。

筆者與團隊嘗試用專題調查報告，以公共議題作為核心，讓學生透過這個過程，學會用數據去進行公共對話，並用量化分析梳理複雜的觀點，數學就不再是工具，而是一種公民素養的能力。

公共議題咖啡館 集體思考與對話

團隊運用「世界咖啡館」作為討論起點，把教室變成「公共議題咖啡館」，由不同學科的教師分別擔任桌長，分別帶領學生討論倫理、環境、科技等主題。授課老師擔任主持人，控制時間引導學生在桌子間流轉，使學生可短時間內接觸到不同領域，練習集體思考與對話。

這種由《第五項修練》作者彼得·聖吉推崇的對話形式，其精神不在於比誰懂更多，而是每個人在輕鬆的氛圍中，提出觀點與疑問。

活動開始前，老師先提供簡短易懂的引導資料。討論時，桌長除了提問，還需引導學生把討論內容記錄在便利貼，貼在大張紙板上，方便後續整理歸納。

◀授課老師控管時間，引導學生輪流到各主題桌，由不同專長的教師擔任桌長帶領討論。

這種討論啟發學生關注公共議題，也提升對跨領域學習的興趣。有人印象最深的是倫理議題如博愛座，也有人在課後開始找更多關於基改食品的資料。這些回饋都提醒我們，當討論與數據結合，數學就能幫助我們理解社會與世界接軌。

數據轉成視覺元素 統計圖用數據說故事

統計圖是用來分析數據工具也是一種表達方式。為了讓學生理解這層意義，團隊安排藝術教師共同授課，嘗試把數據結合美感。

數學老師先講解統計圖的設計原理，說明如何用清晰的視覺元素傳遞正確的訊息。接著，藝術老師則從色彩、構圖和符號的角度，帶領學生思考：一張圖不只是「數字」而已，它能不能「說一個故事」？讓觀者一眼看出最想傳達的問題意識。

教師提供範例數據，學生限時即興創作。這種挑戰往往可以激發學生創意，也可以了解到，原來繪製統計圖，是可以讓它很有「個性」。

課堂練習後，學生得自行在生活中蒐集真實數據，設計一張貼近生活的創意統計圖。

例如作品〈偷「基」不著「食」把米〉，就是學生從臺灣經濟研究院生物科技產業研究中心，引用 ISAA 發布二〇一一年全球基改種子採用趨勢的資料延伸而來。在發表會上，學生除了展示作品，還要說明選題理由與設計理念。他們認為，基因轉殖的過程理應在實驗室進行，因此以此作為背景，結合實驗器具和基改作物的圖樣，採用手繪與剪貼的方式呈現。DNA 的高度用來描繪全球基改種子採用趨勢，標題則借用俗語諧音來呼應主題。數據放進真實情境，往往成為最深刻的學習時刻。

◀學生以 2011 年全球基改作物採用率為基礎，製作圖像化統計表。

隨後，學生根據討論結果設計問卷，根據問題蒐集資料。他們調查、整理數據、撰寫分析，呈現調查結果。這些資料最後整理成完整的海報論文，作為學期末的學習成果，進行發表。

參考文獻(References)

1. Brown, J., Isaacs, D., (2005). The World Café: Shaping our futures through conversations that matter. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
2. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. 2011. ISAAA Brief 43: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2010. PDF.
3. 李雪甄 (2016 年 7 月)。統計協奏曲：跨領域通識教育課程設計。於通識在線雜誌社編著，通往知識的秘徑：通識課程理念與教學實務，臺北市：開學文化，281-295。
4. 李雪甄、吳宜真、吳秋慧、許雅惠、劉獻文 (2019 年 1 月)。聆聽世界的聲音：通識課程跨領域溝通。通識在線，14 (80)，75-83.
5. 馮莉晴、黃筠涵、王秀瑋 (2017 年 6 月)。〈偷「基」不著「食」把米〉。認識數據「創意統計圖」學生發表作品。